

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ EDEBI MEKDEBI WE ÖWRENILIŞI

Haýtbaýew Awazbek Aýbek ogly

Ajiniýaz adyndaky Nöküs döwlet pedagogika instituty Filologiya fakulteti Türkmen dili we edebiyaty ýönelişi 2-nji kurs talyby

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19382549>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 26-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 31-mart 2026 yil

KEY WORDS

edebi mekdep, halkylyk, millilik, syýasy mazmun, nusgawy edebiyat, tankydy tekst, çeperçilik usuly.

ABSTRACT

Bu makalada XVIII asyryň beýik türkmen akyldary Magtymguly Pyragy esaslandyran edebi mekdebiň aýratynlyklary, onuň türkmen edebiyatyndaky taryhy orny hem-de soňky döwürlere ýetiren täsiri ylmy taýdan seljerilýär. Şeýle hem şahyryň edebi mirasynyň öwreniliş taryhy, daşary ýurt we türkmen alymlarynyň bu ugurda alyp baran işleri barada maglumat berilýär. Makalanyň maksady — Magtymgulynyň edebi mekdebiniň ösüş ýoluny we onuň häzirki döwür üçin ähmiýetini açyp görkezmekdir.

Magtymguly türkmen edebiyatynyň taryhynda täze bir edebi ugry esaslandyrdy. Beýik söz ussady indi iki asyrdan gowrak wagt bäri edebiyat meýdanında agyr kerweniň kerwenbaşysy bolup gelýär. Edebi güýçleriň şeýle uly akymyny öz zýy bilen alyp gitmek nusgawy şahyrlaryň ählisine miýesser hem edäyenok. Magtymgulynyň edebi mekdebiniň emele gelmeginde şahyryň ýaşan döwrüniň, alan ylym-terbiýesiniň, eýeren edebi däpleriniň degerli täsiri bolupdyr. Şahyr diňe öz halkynyň däl, Gündogar halklarynyň-da köpüsiniň geçmişini, edebiyatyny, sungatyny, filosofiýasyny we beýleki ylymlaryny gowy bilipdir. Ol Gündogaryň görnükli söz ussatlaryndan şygryýeti halk durmuşyna ýakynlaşdyrmagyň, onda wakalaryň dogry beýan edilmegini, olaryň halkylygyny, syýasy mazmunyny, çeperçiligini baýlaşdyrmagyň gizlin syrларыny öwrenýär.

Magtymguly türkmen edebiyatynyň hem-de halk döredijiliginiň gowy däplerine has-da kän ýykgyň edipdir. Oňa öz döwrüniň edebiyatynyň hem azda-kände täsiriniň bolandygyny aýtmak gerek. Şu aýdylanlar täze edebi ugry esaslandyrmakda şahyryň çylşyrymly döredijilik ýoluny geçendigini, onuň XVIII asyr türkmen durmuşynyň syýasy-ykdysady, taryhy ýagdaýy bilen ýakyndan baglanyşykly bolandygyny aňladýar. Şeýlelikde, beýik akyldar türkmen edebiyatynyň taryhynda uly öwrülişik döretdi.

Magtymgulynyň esaslandyran edebi ugrunyň nähili aýratynlyklary bar? Ol çeper döredijilige nähili täzelikleri getirdi? Elbetde, bu soraglara bir söz bilen jogap bermek kyn. Sebäbi munuň üçin, ilkinji nobatda, şahyryň edebi mirasy, onuň edebi gurşawy bilen hemmeleriň doly tanyş bolmagy gerek. Nebsimiz agyrsa-da, henize çenli Magtymgulynyň eserleri doly görnüşde neşir edilenok. Şahyryň şygrylarynyň tankydy tekstini çykarmak hem wagty ýeten meseleleriň biri bolup durýar. Galyberse-de, Magtymgulynyň şygrylarynyň çeperçilik aýratynlygyny, onuň döredijilik usulyny öwrenmekde hem düýpli edilen iş ýok. Her

halda, umumy görnüşde Magtymgulynyň edebi mekdebiniň aýratynlyklaryny belläp geçmek mümkin.

Magtymguly edebiyaty durmuşa ýakynlaşdyrды. Netijede, Gündogar edebiyatynyň däplerine köre-körlük bilen eýermek gowşap, döredijilikde hyýaly oýlanmalara giň ýol açyldy. Gündelik durmuş wakalary edebi eserler döretmegiň möhüm temalaryna öwrüldi. Şahyr ýurduň umumy keşbini, halk durmuşyny, möhüm taryhy wakalary, döwürdeşleriniň ruhy dünýäsini özünden öňkülere garanda has dogry, has anyk suratlandyrmagy başardy. Magtymguly edebiyatyň halklygyny, milliligini ösdürdi. Belli-belli halatlarda ýatlanyp geçilýän ýer, ýurt, adam atlaryny, milli geým-gejimiň teswirlenýän pursatlaryny hasaba almanynda-da, hatda şahyryň ömür beýanyna belet bolmaýanynda-da, onuň şygrylarynyň haýsy halka degişlidigini aňmak kyn däl. Sebäbi il-gün şol döwürde haýsy meseleler bilen gyzyklanar, nähili ruhy hallary başdan geçiren bolsa, şahyr şolaryň köpüsini öz eserlerinde görkezipdir. Mahlasy, ol halk bilen bir howadan dem alypdyr, onuň görer gözi, sözlär sözi, diňlär gulagy bolupdyr.

Zalymlar har bolar, galar aýakda,

Garyp, sen ýyglama, şir dek bolar sen.

Öňde aýdyp geçişimiz ýaly, Magtymguly türkmen edebiyatynyň syýasy mazmunyny baýlaşdyrды. Adatça, Gündogaryň nusgawy edebiyatynda gahryman arzuw-umytlarynyň hasyl bolmanlygy, maksadyna ýetip bilmänligi üçin pelekden, täleýinden zeýrenýär. Magtymguly bu meselede pelegi, täleýi köteklemek bilen çäklenmeýär. Halkyň gara günde galmagynda syýasy deňsizlikden, zulum-sütemden, ezlişden dat edýär. Barlylar topary bilen zähmetkeş halkyň bähbitleriniň deň gelmeýändigini öwran-öwran ýanjaýar, ondan zeýrenýär. Ezilýänleriň hukuklaryny gorap çykyş edýär. Umumylykda alanynda, Magtymguly edebiyata özboluşly täze bir keşp getirdi. Onuň gahrymany durmuşa teşneligi, zähmetsöýerligi, ruhy dünýäsiniň baýlygy, batyrçaýlygy, belent pikirliligi, ýokary adamkärçilik sypatlary bilen tapawatlanýar. Ol dünýä akyl ýetirmek barada irmän-arman alada edýär:

Magrypdan maşryga dünýäniň ýüzi,

Diýmäň, bize mälim däl bu dünýä.

Magtymguly halk döredijiliginiň dürli görnüşlerini giňden peýdalanypdyr. Bu ýagdaýy onuň şygrylarynyň rifmasynda-da, ölçegindede, bent gurluşynda görmek bolýar. Beýan ediş tärlerinde-de şu ugra ýykgyň edip, halk döredijiligi eserleriniň keşpleriniň dürli görnüşlerini ýerlikli işledipdir. Şahyr edebi güýçleri bir ýere jemledi. Belli bolşuna görä, şol döwürde, ondan öňem, soňam türkmen şahyrlaryny birleşdirýän, olaryň işine ýolbaşçylyk edýän belli bir gurama bolmandyr. Magtymgulynyň mekdebi uly guramaçylyk hyzmatyny ýerine ýetirdi, şahyrlaryň arasynda edebi gatnaşyklary ýola goýdy, olary birleşdirdi.

Magtymgulynyň edebi döredijilige getiren täzelikleri döwürdeşleri Andalyp, Şabende, Şeýdaýy, Magrupy, Durdy şahyr, Zunuby, Orazmeňli ýaly nusgawy we beýleki ençeme şahyrlara täsirini ýetirdi. Olaryň eserleriniň çeperçilik usulynda, goldanan metodlarynda, beýan ediş tärlerinde beýik akylgara bolan ýakynlygy görmek bolýar.

Şahyryň edebi mekdebi özünden soňky döwürde has-da giň gerim aldy. Ol tutuş XIX asyr türkmen edebiyatynyň ösüş ugruny kesgitledi. Bu döwürde Seýdi, Zelili, Kemine, Mollanepes, Mätäji ýaly görnükli nusgawy söz ussatlary bilen bir hatarda, ençeme şahyrlar beýik akylgaryň yzyny dowam etdirdiler. Çeper döredijiligiň manymazmuny, keşpler dünýäsi, beýan ediş tärleri baýlaşdy. Seýdi beýik akylgaryň däpleri bilen taplanyp, ajaýyp watançylyk goşgularyny döretdi. Ol bu temada ýazan şygrylarynda wakalaryň dogruçyl beýan edilmegini, onuň taryhylygyny,

gahrymanyň keşbindäki watansöýüjilik, söweşjeňlik, okgunlylyk, batyrgaýlyk, gaýduwsyzlyk ýaly häsiýetleri güýçlendirdi. Zeliliniň goşgulary bolsa geljege ynamly häsiýete eýe bolup, onda ynsanperwerlik belent owaz bilen ýaňlanýa

Kemine Magtymgulynyň ýörelgelerini satira babatdan dowam etdirdi. Ol satirany, degişmäni ýerlikli işletmegi, ýokary gatlak wekilleriniň üstünden aýy gülmegi, olary paş etmegi başardy. Şahyryň özem halk döredijiliginde bitewi keşp görnüşinde orun aldy.

Magtymgula uly sarpa goýan şahyrlaryň biri-de Mollanepesdir. Ol tutuş döredijiligini diýen ýaly söýgi temasyna bagyşlap, “yşk mülküniň şasy” diýen ady aldy, aşyk-magşuklaryň keşplerini dogruçyl beýan edip, ynsan gözelligini wasp etdi. Olaryň keşplerindäki durmuşa teşnelik, höweslilik, şadyýanlyk, şähdaçyklyk ýaly duýgulary dartgynly wakalaryň üsti bilen açyp görkezdi. Şahyryň goşgulary tebigatynyň mylaýymlygy, akgyňly okalýanlygy, güýçli, inçe, nepis duýgulara ýugrulanlygy bilen okyjyny özüne çekýär.

XIX asyrdaky ýaly edebi maglumatlara baý bolmasa-da, ondan soňky döwürde-de Magtymgulynyň edebi mekdebiniň ösüş taryhyny yzarlamaga, ony ylmy esasyda yzarlamaga ygtybarly maglumatlar bar.

XX asyryň ýigriminji-otuzynjy ýyllarynda täze türkmen edebiýatynyň ilkinji kerpiçleri goýlup başlandy. Şol ýyllarda şahyrlar sygyr ýazmaga kän ýykgyň etdiler. Şonda olar täze mazmuny beýan etmek üçin nusgawy edebiýatyň taýyn beýan ediş tärlerini ezberlik bilen peýdalanyp ugradylar. Bu ýagdaý soňky ýyllarda has-da gyzgalaňly dowam etdi. Elbetde, nusgawy edebiýatyň äheňinde ýazylan goşgularda kapyýa, ölçeg, bentleriň gurлуşy babatdan täzelik az däl, ýöne olaryň süňni öňküligine galýardy, sygyr sungatynyň kada-kanunlaryny şahyrlar öňki bolşy ýalyrak ulanýardylar. Şol bir wagtyň özünde türkmen edebiýatynyň täze çeper beýan ediş tärleri hem güýçli depgin bilen kämilleşýärdi. Netijede, nusgawy edebiýatyň hem-de doganlyk halklaryň edebiýatларыnyň gowy däpleri esasynda täze türkmen sygyryýeti kemala geldi we ösüş ýoluna düşdi. Şu gazanylan üstünlikde beýik akylalaryň hem paýy bar. Durdy Gylyjyň, Garaja Burunowyň, Berdi Kerbabaýewiň, Ata Salyhyň we beýlekileriň irki döwürde döreden belli-belli sygyrlarynda Magtymgulynyň äheňleri aýdyň duýulýardy.

Magtymgulynyň sygyrlaryna mahsus alamatlaryň biri-de pikiri ýygjam bermek, keşpleri anyk göz önüne gelerlik ýagdaýynda beýan etmektir. Bu bolsa eseriň diliniň, çeperçiliginiň üstünde işlemekde biziň şahyrlarymyza köp derejede nusga bolup durýardy. Munuň aýdyň mysalyny A. Kekilowyň, G. Seýitliýewiň, R. Seýidowyň, A. Atajanowyň, K. Gurbanepesowyň, B. Hudaýnazarowyň we başgalaryň eserlerinde görmek bolýar.

Magtymgulynyň altyn hazyna hasaplanýan baý edebi mirasy nesilden-nesle geçip, söýlüp okalmak bilen, köp şahyrlar üçin döredijilik mekdebine öwrüldi. Ol özünden soňkulara çeperçilik ussahanasy hökmünde hyzmat etdi.

Magtymgulynyň öwrenilişi. Magtymgulynyň ömri we döredijiligi barada ilkinji ýazylyan işler XIX asyryň ortalarynda peýda bolýar. Şahyryň edebi mirasy ençeme syýahatçylaryň, ensiklopediýadyr sözlük düzüjileriň, aýdym-saz sungatyny öwrenijileriň we beýlekileriň ünsüni çekýär.

Magtymguly barada ilkinji söz açanlaryň biri polýak alymy A. Hodzko-Boreýkodyr. Ol 1842-nji ýylda “Görogly” eposy bilen birlikde şahyryň gysgaça ömür beýanyny hem-de üç sany goşgusyny iňlis dilinde Londonda çap etdirýär. Soňra I. N. Berezin, F. Bakulin, I. Belýaýew, A. P. Krymskiý, W. W. Radlow dagy we beýlekiler

Magtymgulyny rus hem-de Yewropa okyjylary bilen tanyşdyrýarlar, şahyryň sygyrlaryndan nusgalary we olaryň käbiriniň terjimesini berýärler. 1874-nji ýylda R. Ýeznaýew onuň eserleriniň birtoparyny rus diline geçirýär.

XIX asyrda Magtymguly barada önjeýli iş edenleriň biri-de wenger alymy German (Arminiý) Wamberidir. 1879-njy ýylda Wamberiniň “Türkmenleriň dili we Magtymgulynyň diwany” atly işi çap edilýär. Ol bu işinde Magtymgulynyň ömri we döredijiligi barada umumy düşündiriş berip, onuň 31 goşgusyny tutuşlygyna, 10 goşgusyndan bolsa bölekleri asyl nusgasynda hem-de nemes diline edilen terjimesini berýär. Alym şahyryň döredijiliginde at-ýarag, gahrymançylyk baradaky temanyň uly orun tutýandygyny belläp, onuň türkmenleriň arasynda milli şahyr hasaplanýandygyny “Magtymgulynyň öz eserleri arkaly taýpa-tirä garaman, ähli türkmenlere gowy, asylly täsir edendigini inkär edip bolmaz” diýip ýazýar. Wamberiniň Magtymguly baradaky işleriniň öz döwri üçin möhüm ähmiýeti bolan hem bolsa, ol şahyryň döredijiligini ylmy esasyda düýpli öwrenip bilmändir. A. Samoýlowiç Magtymgulyny öwrenmekde gymmatly işiň başyny başlaýar. Ol Hojaly mollanyň we beýleki adamlaryň kömegi bilen, Magtymgulynyň golýazmalarynyň birnäçesini toplaýar hem-de şahyryň eserleriniň görkezijisini düzýär. Alym şol görkezijileri metbugatda yzly-yzyna neşir etdirýär. Akademik A. Samoýlowiç şahyryň eserleriniň umumy möçberini takykklamagy, şol esasyda-da düýpli derňew geçirmegi maksat edinen hem bolsa, şol döwürde bu asylly işi amala aşyrmaga doly mümkinçilik bolmandyr.

Öňki döwürde Magtymgulynyň goşgulary aýratyn kitap görnüşinde birnäçe gezek neşir edilýär. 1907-nji ýylda N. P. Ostroumow şahyryň eserleriniň köpüsini “Türküstan welaýaty gazetinde” çykarýar, soňra hem olary aýratyn kitap görnüşinde şol ýylda okyjylar köpçüligine ýetirýär. Şeýlelikde, rus alymy ilkinji bolup, beýik akyldaryň edebi mirasynyň halk arasynda giňden ýaýramagyna ýardam edýär, ony düýpli öwrenmegiň zerurdygyna köpleriň ünsüni çekýär hem-de asylly hyzmaty ýerine ýetirýär. Şondan soňra Magtymgulynyň kitaplary Buharada, Daşkentde, Astrahanda daşbasma usulynda hem-de neşir görnüşinde arap elipbiýinde yzly-yzyna peýda bolýar. Şahyryň

1912-nji ýylda neşir edilen 45 goşgusyny özünde jemleýän ýygyndysyna astrahanly Abdyrahman Nyýazy tarapyndan sözbaşy hem ýazylýar. Elbetde, bu ýygyndylarda harsallyklarda, nätakyklyklarda az däl. Sebäbi olaryň hemmesi diýen ýaly haýsydyr bir ele düşen golýazmanyň esasynda çapa taýýarlanyp, hiç hili tekstologik derňew geçirmezden, bolşy ýaly berlipdir. Şahyryň eserlerini tükellemek, tertibe salmak, olara ylmy esasyda düşündiriş bermek ýaly işler ünsden düşüp galypdyr. Her halda, Magtymgulynyň öňki neşirleri onuň edebi mirasynyň halk arasynda ýaýramagyna uly ýardam edipdir.

XX asyryň başlarynda Magtymgulynyň edebi mirasyny öwrenmek, onuň eserlerini okyjylara ýetirmek işi ylmy esasyda ýola goýlup ugrady. Ýigriminji ýyllardan başlap, şahyryň eserleriniň golýazmalaryny, onuň ömrüne we döredijiligine degişli maglumatlary ýygnamaga girişildi. 1926-njy ýylda Magtymgulynyň B.Kerbabayew tarapyndan taýýarlanan uly göwrümlü kitaby peýda bolýar. Geçen asyryň ýigriminji-otuzynjy ýyllarynda türkmen alymlary medeni mirasymyzy öwrenmekde, ony halka ýetirmekde uly işleri amala aşyrdylar. Şol ýyllarda beýik akyldaryň edebi mirasy, onuň eserlerini peýdalanmak, şeýle hem edebi mirasa baha bermek, şol esasyda medeniýeti baýlaşdyrmak barada uly çekişmeler ýüze çykýar. Olardan bir topar (A. Gulmuhammedow, H.Şahberdiýew, Ahundow Gürgenli we beýlekiler) geçmiş edebi ýadygärlikleriň gowy nusgalaryny, şol sanda Magtymgulynyň hem eserlerini halk arasynda

giñden ýaýratmagyň, olardan tankydy göz bilen peýdalanmagyň tarapynda duran bolsalar, ikinji topar (G. Kulyýew, G. Sähedow, G. Gurtmyradow we beýlekiler) edebi mirasy tutuşlygyna diýen ýaly inkär etmeçlige çenli baryp ýetýärler. Hatda olar Magtymgulyny ýokary gatlagyň ideology, yslam dinini wagyz-nesihat ediji sopy şahyr hökmünde görkezjek bolup ellerinden gelenini edýärler. Emma olaryň bu meýilleri başa barmaýar. Geçmişň gowy edebi ýadygärliklerini toplamak, neşir etmek, olary öwrenmek işi biziň edebiyaty öwreniji alymlarymyz tarapyndan şol ýyllarda-da, ondan soňky döwürde-de zygiderli dowam etdirilýär.

Magtymgulynyň eserlerini toplamak, olary ylmy esasyda öwrenmek boýunça A. Ahundow-Gürgenli, B. Garryýew, M. Kösäýew, G. O. Çaryýew, Z. Muhammedowa ýaly alymlar zygiderli hem öndümlü iş alyp bardylar. Netijede, şahyr barada ýüzlerçe makalalar, ylmy işler, ençeme monografiýalar ýazyldy.

Şahyr we onuň edebi mirasy bilen rus okyjylaryny ýakyndan tanyşdyrmakda A. Poseluýewskiý, Ý. E. Bertels ýaly görnükli alymlar bilen bir hatarda M. Tarlowskiý, G. Şengeli, A. Tarkowskiý, N. Tihonow, S. Lipkin, G. Weselkow ýaly belli terjimeçiler, ýazyjy-şahyrlar uly tagallalar etdiler. Ý. E. Bertels “Magtymguly”, “Çeper döredijilik hakynda Magtymgulynyň pikirleri”, “Sowet Soýuzynda türkmen nusgawy edebiyatynyň öwrenilişi» atly işlerinde şahyr barada degerli pikirleri orta atdy hem Magtymgulynyň döredijiligini öwrenmegiň gaýra goýulmasyz mesele bolup durýandygyny, bu ugurda entek edilmeli işleriň, çözülmeli meseleleriň köpdüginini belläp geçdi. 1960-njy ýylda Magtymgulynyň doglan gününüň 225 ýyllyk, 1985-nji ýylda bolsa 250 ýyllyk toýy belenilip geçilen döwürde şahyryň edebi mirasyny öwrenmek işi has-da güýçlendi. Alymlar, ýazyjy-şahyrlar we beýleki kârdäki adamlar tarapyndan beýik akyldara bagyşlanyp, onlarça-ýüzlerçe makalalar, ylmy işler, monografiýalar ýazyldy. Olaryň köpüsi metbugatda, aýry-aýry ýygnyndylarda, şeýle hem aýratyn kitap görnüşinde çykaryldy. Alymlarymyzyň köp ýyllyk ylmy agtaryşlary esasynda M. Kösäýewiň “Edebiyat barada söhbet”, B. Garryýewiň “Magtymguly”, G. O. Çaryýewiň “Magtymguly – akyldar”, M. Annanepesowyň “Magtymguly we onuň zamanasy”, H. Durdyýewiň “Akyl gämisi”. Ş. Gandymowyň “Poeziýanyň pälwany”, M. Annamammedowyň “Magtymguly gizlin syryň bar içde” atly kitaplary we beýlekiler peýda boldy.

Magtymgulynyň toýlaryny ýazyjy-şahyrlarymyz, sungat işgärlerimiz hem uly sowgatly garşyladylar. G. Kulyýew “Magtymguly” romanyny, B. Kerbabaýew “Magtymguly” dramasy, T. Taganow “Dürler hazynasy”, powestini, “Magtymguly” romanyny ýazdy. Şahyr barada kinofilmler döredildi. Hudožnik A. Hajyýew Magtymgulynyň suratyny çekdi. Aşgabatda, şahyryň doglan obasynda, Russiýanyň Astrahan şäherinde, diýarymyzyň welaýatdyr etraplarynda, şäherlerinde we beýleki ýerlerde şahyra ýadygärlik heýkeli oturdyldy. Beýik akyldaryň adyny ebedileşdirmek maksady bilen, etraba, köçelere, daýhan birleşiklerine, mekdeplere, teatra onuň ady dakylady. Soňky ýyllarda Magtymgulynyň eserleri gaýta-gaýta çykaryldy. 1960, 1985-nji ýyllarda şahyryň eserleriniň iki tomlugy hem-de arap hatyndaky bir tomlugy okyjylara ýetirildi. Onuň şygrylarynyň rus hem doganlyk halklaryň dillerine terjime edilşiniň hili gowulaşdy. Birnäçe terjimeçiler gönüden-göni türkmen dilinden terjime etmäge girişdiler.

Dürli ýyllarda alymdyr şahyrlar tarapyndan ýazylan işlerde Magtymguly barada ençeme özboluşly pikirler aýdyldy. W. W. Bartold Magtymgulyny türkmen halkynyň milli şahyry diýip atlandyran bolsa, A. N. Samoýlowiç “Magtymguly şahyr ähli türkmeniň halypasydyr” diýen

pikiri öňe sürýär. Ussat ýazyjy B. Kerbabaýew şahyryň söz sungatynyň taryhynda tutýan ornuny kesgitlep, şeýle ýazýar: “Türkmen edebiyatynyň beýik nusgawy şahyry Magtymguly söz bazarynda dellala aýlanyp, many bermekde biçimçä dönüp we gözel sygyr düzmeke çeper ýüwürdiji roluny oýnap, türkmen halkynyň geçmişi, gelejegi we bütin durmuşy hakynda dynuwsyz pikir ýöredip, öz asyrdaşyna we özünden soňraky geljeklere altyn hazyna galdyrdy”.

Ý. E. Bertels Magtymgulyň edebi mirasynyň häzirki zaman üçin örän uly gymmata eýedigini nygtaý, şeýle pikir ýöredipdir: “Magtymguly türkmeniň poeziýasy gymmatbaha daşlaryň biri bolup, ol biziň zamanamyzda, täze ýüzügiň gaşynda gözüni gamaşdyryjy şöhlesi bilen lowurdaýar”. Halk hemişe beýik akyldara we onuň baý edebi mirasyna uly sarpa goýupdyr, ony hormatlapdyr, onuň keşbini ebedileşdirmek barada tagalla baryny edipdir.

Peýdalanylýan edebiyatlar:

1. Ataýew K. XVIII asyr Türkmen edebiyaty. Aşgabat, 2010.
2. Magtymguly Pyragy. Saýlanan eserler. Aşgabat, 1985.
3. Garryýew B. Magtymguly. Aşgabat, 1960.
4. Kösäýew M. Edebiyat barada söhbet. Aşgabat, 1973.
5. Annanepesow M. Magtymguly we onuň zamanasy. Aşgabat, 1983.
6. Bertels Ý. E. Magtymguly hakynda makalalar. Moskva, 1965.
7. <https://kitap.gov.tm>
8. <https://turkmenportal.com>
9. <https://science.gov.tm>
10. <https://ashgabat.in>

INNOVATIVE
ACADEMY